

NUTQ ISHLAB CHIQRISHGA OID NAZARIYALARNING PSIXOLINGVISTIKADA O'RGANILISHI

Azizaxon Shamsiddinova G'ayratjon qizi,

Qo'qon davlat universiteti 2-bosqich tayanch doktoranti

E-mail: azizaxonshamsiddinova@gmail.com+998916506574

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20457393>

Annotatsiya. Mazkur maqolada nutqning ishlab chiqarilishi va unga oid nazariyalar haqida ma'lumotlar keltirilgan. Tilshunoslikdagi nutq ishlab chiqarilishiga oid nazariyalar bo'yicha amalga oshirilgan tadqiqotlar tahlil qilingan. Aynan nutqning qanday hosil bo'lishini ilmiy asosda o'rgangan tilshunoslarning tadqiqotlari haqida batafsil so'z yuritilgan va ularga munosabat bildirilgan.

Kalit so'zlar: nutq, nutqning hosil bo'lishi, nutqiy faoliyat, nazariya, psixolingvistika.

Abstract. This article provides information about speech production and theories related to it. Research on theories related to speech production in linguistics is analyzed. The scientific work of linguists who have scientifically studied how speech is produced is discussed in detail and their reactions are expressed.

Keywords: speech, speech production, speaking activity, theory, psycholinguistics.

Tilshunoslik fan sifatida taraqqiy topgan davrlardan boshlab olimlar til va nutq masalasiga alohida e'tibor bera boshlashdi. Ferdinand de Sossyurning til va nutq dixotomiyasini aniqlashi esa tilshunoslik sohasi rivojida tub burilish bo'ldi. Til barcha kishilar uchun muhim aloqa vositasi sifatida xizmat qilib, ijtimoiy hodisa hisoblansa, nutq ana shu tilning ma'lum bir shaxs tomonidan voqelanishi, amaliyotga joriy qilinishidir. Nutq - tilning amaliyot shakli, voqelanishi, so'zlovchining til vositalaridan foydalanish jarayoni va shunday jarayon natijasida yuzaga keladigan hodisa[1]. Biz so'z yuritmoqchi bo'lgan psixolingvistika fanida ham nutq va nutqning hosil bo'lishi terminlari ko'plab tilshunoslardan tomonidan o'rganilgan markaziy tushunchalardan biridir. Chunki psixolingvistika – nutqning hosil bo'lishi, idrok qilinishi va shakllantirilishi jarayonlarini til tizimi bilan bog'liqlikda o'rganuvchi fan bo'lib, tilshunoslik va psixologiyaning o'zaro birlashishidan hosil bo'lgan sohadir. So'zlovchi nutqni yuzaga chiqarar ekan, o'zi o'ylagan niyatini ma'lum qoidalar asosida aniq tilning nutq birliklariga uzatadi, tinglovchi nutqni qabul qilar ekan, nutq ifodalarning tashqi shaklida o'z aksini topgan ma'noni chiqarib oladi[2]. Mazkur jarayon ya'ni so'zlovchining nutq hosil qilishi va tinglovchining nutqni qabul qilishi psixolingvistikada o'rganiluvchi masalalardan biridir.

Psixolingvistika fani o'z rivoji davomida ko'plab psixolingvist olimlar tomonidan nutq ishlab chiqarilishi jarayoni tafakkur, xotira, til tizimi va miya faoliyati bilan uzviy bog'liq holda o'rganilgan. Jahon psixolingvistikasi bu borada ilg'or bo'lib, Willem Levelt, Noam Chomskiy, Aleksandr Luriya, Gary Dell kabi olimlar nutq ishlab chiqarilishining asosiy nazariyalarini yaratgan bo'lsalar, Vilgelm Vundt, Lev Vigotskiy, Aleksey Leontev, Merril Garrettlar nutq ishlab chiqarilish bosqichlarini aniqlaganlar. Jumladan, Willem Levelt zamonaviy nutq ishlab chiqarilishi (speech production) nazariyasining asosiy modelini yaratgan bo'lib, uning bosqichlarini uchta ekanligini aytadi:

- 1.Konseptualizatsiya;
- 2.Formulyatsiya;
- 3.Artikulyatsiya [3].

Transformatsion-generativ grammatika nazariyasini yaratgan olim Noam Chomskiy nutq hosil bo'lishida insonning tug'ma til qobiliyati muhimligini alohida e'tirof etgan va nutq ishlab chiqarishning grammatik modelini yaratgan.

Mazkur nazariyaning mazmuni nutq ishlab chiqarish ichki grammatik struktura asosida yuzaga keladi[4].

Keyingi izlanishlar natijasi o'laroq, Aleksandr Luriya nutq ishlab chiqarilishini neyropsixolingvistik aspektda tahlil qilgan hamda nutqning miya markazlari bilan bog'liqligini o'rgangan. Broka va Vernike zonalari faoliyatini tahlil qilgan, shuningdek, afaziya kasalligi asosida nutq ishlab chiqarilishi mexanizmini tushuntirgan[5].

Yuqorida keltirib o'tilgan nutq ishlab chiqarilishi bo'yicha olib borilgan barcha tadqiqotlar bir-birini to'ldiradi va rivojlantiradi. Xulosa sifatida shuni ta'kidlash joizki, nutq – so'zlovchi niyatini tinglovchiga yetkazuvchi amaliy jarayondir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Usmanova Sh. Psixolingvistika. Toshkent, 2014.
2. Willem J.M.Levelt. Speaking: From Intention to Articulation. MIT Press, 1989.
3. Noam Chomskiy. Aspekts of the theory of syntax. MIT Press, 1965.
4. Лурия А.Р. Основные проблемы нейролингвистики. Москва, 1975.